

Achim Hättich

Wie auffällig ist «auffällig» im Film? Eine cineastische Annäherung in acht Schritten

Zusammenfassung

Auffälliges Verhalten ist sehr von Normen abhängig und variiert über Zeiten und Räume. Es wird gezeigt, dass Filme als populäres Massenmedium das Problem des auffälligen Verhaltens erstaunlich komplex vielschichtig angehen. Anhand von acht Filmen und acht unterschiedlichen Varianten auffälligen Verhaltens wird dargelegt, dass dieses nur im Kontext des sozialen Umfeldes betrachtet werden kann.

Résumé

Ce qui est perçu comme trouble du comportement varie fortement en fonction des normes en vigueur, de l'époque et de l'environnement. Cet article démontre que les films, médias populaires, abordent la problématique par une approche complexe. Au travers de huit films et de huit différents troubles du comportement, nous mettons en évidence que chaque situation individuelle ne peut être considérée qu'en fonction de son contexte social bien particulier.

Die Gesellschaft befindet sich in grossen Umbrüchen, wobei Individualisierung und Aufweichung von Normen zu den wichtigsten und folgenreichsten gehören. Dies bedingt zwangsläufig, dass auffälliges Verhalten unter einer anderen Perspektive betrachtet werden muss. Vieles, was früher auffällig war, ist es heute nicht mehr (siehe Dresscode). Auffälliges Verhalten ist sehr stark von Normen abhängig, die sich über die Zeit ändern und einer gewissen Verzerrung unterliegen. Gleichzeitig sind Druck und Verunsicherung in der Gesellschaft gestiegen, was nicht ohne Auswirkung auf die psychische Gesundheit bleibt.

Dekonstruktion und ein ständiger Diskurs von auffälligem Verhalten sind demnach unabdinglich. Da der Film gesellschaftliche Entwicklungen vorwegnimmt, aufnimmt und reflektiert, interessiert, welche Darstellung auffälliges Verhalten in diesem Medium findet. Filme haben sogar eine besondere Affinität zu auffälligem Verhalten (z. B. Komödien), da die Darstellung auffälli-

ger Abweichungen von unserem Alltag einen Film erst attraktiv macht.

Exemplarisch werden acht Varianten von auffälligem Verhalten herausgegriffen. Blitzlichtartig wird das Verhalten beschrieben und die Person inklusive alternativen Verhalten beurteilt. Ferner erfolgt eine Bewertung des weiteren sozialen Umfeldes. Die Auswahl der Verhaltensweisen folgt nicht streng einer wissenschaftlichen Taxonomie, sondern bezieht sich auf umfassendere, erkennbare Verhaltensweisen. Die Filmauswahl ist von der Verfügbarkeit der Filme abhängig (z. B. bei hyperaktivem Verhalten nicht gegeben). Die erwähnten Filme, die aus den letzten 40 Jahren stammen und Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt stellen, sind repräsentativ, bekannt und für das bezeichnete Verhalten typisch. Beantwortet wird die Frage, ob Filme, die abgeschlossene Geschichten und Diagnosen bieten und die Realität ganz zu erfassen versuchen auffälliges Verhalten besser verständlich machen oder andere Sichtweisen eröffnen.

Zurückziehendes Verhalten: Hide and Seek

John Polson USA / Deutschland 2005

Nach dem Suizid ihrer Mutter zieht die traumatisierte Emily (Dakota Fanning) mit ihrem Vater David (Robert De Niro) aufs Land, wo sie eine imaginäre Freundschaft zu einem Charly pflegt. Emily liebste Beschäftigung ist, sich zu verstecken: unter der Bettdecke, im Keller und im Schrank. Sie ist sehr zurückhaltend, wirkt fast autistisch, völlig eingeschüchtert und verängstigt, kann aber auch trotzig sein. Schon bei Ankunft antwortet sie nicht und läuft weg, am Ende flieht sie in den Wald und in die Höhle, wo im Wasser Puppenteile schwimmen, ein Symbol für die Auflösung ihrer Persönlichkeit (auch dass Emily gegen Filmende unscharf gefilmt wird). Ihre Aggressionen lässt sie an ihrer geliebten Puppe aus, schwört von ihr ab. Ihr bleiben kaum Möglichkeiten, sich positiv zu entwickeln.

Alles wird schlimmer, als der Vater eine neue Beziehung anfängt. Es ist der Vater – ausnahmsweise der Alleinerzieher –, der die Familie nicht mehr rettet, sondern zerstört. Mit dem Suizid trat die Mutter den definitiven Rückzug an, der Vater versucht, Emily zu beseitigen.

Ihre Strategie dagegen ist, dass sie ein «unsichtbares» Kind sein will, aber dies ist als deprimierende Reaktion auf ihre Umwelt zu verstehen. Der Rückzug als Ausdruck der Vereinzelung und Entfremdung wirkt wie eine Flucht, verdoppelt durch die Fragmentierung von Familien und Flüchtigkeit von Beziehungen.

Kriminelles Verhalten: La Petite Voleuse

Claude Miller / Frankreich 1988

Nachdem der Vater die Mutter bei der Geburt sitzen liess und die Mutter sich auf zu verschiedenen Liebhabern nach Italien machte, lebt die 16-jährige Janine Castang

(Charlotte Gainsbourg) bei Tante und Onkel. Janine ist eine notorische Diebin. Nachdem sie beim Diebstahl von Pelzen und eines Dessous erlappt wurde, flieht Janine wegen der Befehle und der Kritik von daheim und bricht die Schule ab. Sie beginnt mit einem verheirateten Vater genauso ein Liebesverhältnis wie mit einem jugendlichen Heissporn. Sie tritt eine Stelle als Hausmädchen an und ist bestens aufgehoben, türmt jedoch mit dem Geld der Gäste.

Als sie entflieht, merkt sie, dass sie ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen muss, wobei sie auch Andere unterstützt. Für das Stehlen hat sie triftige Gründe: Obsession, Manie, Provokation, aus Selbstbehauptung oder aus Verzweiflung. Janine ist nicht aus Bosheit kriminell, Scham besteht einzig wegen der Reaktionen der anderen. Auch ihr Lügen erfolgt stets zweckorientiert.

Sie stopft eine innere Leere, versucht gerade dadurch Aufmerksamkeit und somit Anerkennung zu erlangen, denn ihre Diebstähle sind offensichtlich und ihr Versteck unter dem Bett fordert zur Entdeckung auf, der sie gleichgültig gegenübersteht. In ihrer ausgeweglosen Situation stösst die orientierungslos erscheinende Janine einen verzweifelten Schrei nach Liebe und Geborgenheit aus, von dem sie glaubt, dass dieser bei Männern am ehesten über Sex zu holen ist. Sie bietet sich als sexuelles Objekt an, zeigt sich materiell und dingorientiert.

Im Umfeld findet sie wenig Verständnis, aber viele negative Vorbilder: die Tante gibt sich mit einem Liebhaber ab, der Onkel malträtiert sie, aufdringliche Buben fummeln, andere stehlen. Die ganzen Verlockungen der Konsumwelt werden ins Bild gerückt «wo kein Angebot, besteht auch keine Gelegenheit zum Stehlen».

Der Film scheint zu suggerieren, dass uns allen die Liebe gestohlen wird, uns ab-

handen kommt, ihre Eltern stahlen sich davon. Auf die eine oder andere Weise verliert Janine alles, aber sie nimmt sich das, was ihr gestohlen wurde.

Bizarres Verhalten: Harold and Maude

Hal Ashby / USA 1971

Mit 18 Jahren ist Harold (Bud Cort) immer noch oder bereits besessen vom Tod. Permanent beehrt er Beerdigungen und inszeniert dazu Selbstmordversuche auf alle möglichen Arten. Harolds Gründe dafür bleiben im Dunkeln, ausser dem Geständnis: «I haven't lived. I've died a few times.» Der sonst normal wirkende Harold fällt noch mehr auf, als er sich in die 79-jährige Maude (Ruth Gordon) verliebt.

Maude verhält sich wie eine Pubertierende mit politischem Bewusstsein und spiegelt auf einer anderen Ebene den Habitus von Harold wider: sie gibt sich ungeniert und zielstrebig, ist respektlos, vor allem gegenüber Autoritäten, eine Rebellin, die das Establishment aufmischt. Sie, die in allem auffällt, sorgt dafür, dass Harold im grundsätzlichen menschlichen Miteinander nicht mehr auffällt, bringt ihm Anstand und Manieren bei, obwohl sie zusammen viele normabweichende Dinge machen (z. B. Diebstahl). Maude fordert ihn am Beispiel von Sonnenblumen auf, genau hin zu sehen, denn die gleich aussehenden Dinge sind nicht gleich. Dies ist eine enorm wichtige Aussage, die sich gegen die Diskriminierung des Andersseins wendet. So hat Harold trotz seiner Besonderheiten viele positive Eigenschaften, die integrierend gegenüber jenen wirken, die ihrerseits auffallen, weil sie nicht Normen entsprechen.

Vielleicht liegt es an seiner wohlhabenden und alleinerziehenden Mutter, aber diese straft ihn mit Ignoranz und bevormundet ihn. Sie meint, endlich müsse Harold er-

wachsen werden, aber behandelt ihn wie ein Kind. Sie kümmert sich kaum um die Sorgen ihres Sohnes, lässt ihn gewähren, wenn er z. B. ohne Manieren Essen reinstopft.

In einer toten Beziehung zur Mutter und der totgeschwiegenen Beziehung zum Vater gibt es für Harold weniger Leben als in einer Frau, die auf der Schwelle zum Tod steht.

Aggressives Verhalten: A Clockwork Orange

Stanley Kubrick / Grossbritannien 1971

Alex (Malcolm McDonell) gehört zu einer Jugendbande, die sich einen Spass aus Vergewaltigungen und anderen Gewaltanwendungen macht. Festgenommen werden ihm in den staatlichen Repressionsinstitutionen mit der Vorführung von Gewaltfilmen Gewalt und erotische Gelüste ausgetrieben. Für Alex ist dieses neue Leben unerträglich, selbst beim Hören von Beethoven überfällt ihn Übelkeit, was ihn zum Suizidversuch treibt.

Auffallend ist, dass die Bande die Attacken mit Gesichtsmasken mit langen Nasen durchführt, dass sie weisse Kleider und Melonen tragen, somit von ihrer Person abstrahieren. Bravheit wird visuell suggeriert, die allmählich aufgelöst wird. Die Gewalt der Jugendlichen wird ironisch überhöht und völlig stilisiert, ohne Ernst. Die Gewalt der Ordnungshüter wird weitaus realistischer und brutaler offeriert. Der Film stellt moralische Fragen: welche Art von Gewalt ist verurteilungswürdiger, jene mit oder ohne Spass; jene, wo die Gewalt sexuell motiviert ist oder in der Herabwürdigung des anderen besteht?

Die Eltern werden als knalligbunte Karikaturen dargestellt und entsprechen damit ihren Kindern. Daneben bekommen andere Autoritäten ihr Fett ab. Alex ist vom System gefangen, er kann seine alte Persönlichkeit nur noch in Träumen verwirklichen. Alex wird durch die Aversionstherapie erniedri-

gend behandelt sowie nach der Entlassung von Pennern malträtiert und von Polizisten gefoltert. Trotzdem umarmt am Ende Alex den Minister.

Gezeigt werden eine Jugendkultur, deren Vergnügen in als lustig empfundenen Gewaltexzessen und ungehemmtem Hedonismus liegt und unsere eigene Gier für das ästhetisierte Zeigen von Gewalt. Es ist ein Symbol für das Unwohlsein gegenüber unserer Kultur, die gegenüber Gewalt ambivalent eingestellt ist. Noch mehr als die Bedeutung des freien Willens kommt der Kulturpessimismus zum Vorschein: Staatliche Institutionen sind gnadenlose Verfechter klandestiner und subtiler Gewalt, die aus uns unfreie Menschen macht.

Sexuelles Verhalten: Kids

Larry Clark / USA 1995

Des 17-jährigen Tellys (Leo Fitzpatrick) Motout lautet: «When you're young, not much matters. When you find something that you care about, then that's all you got. ... That's just it – fucking is what I love. Take that away from me and I really got nothing.» Bei seinen sexuellen Kontakten, bei denen er es am liebsten auf Jungfrauen absieht, macht es ihm nichts aus, dass er HIV-positiv ist, so bei der gleichaltrigen Jennie (Chloë Sevigny). Ganz verloren und widerstandslos lässt sich Jennie von Tellys bestem Kumpel Casper (Justin Pierce) vergewaltigen. Der Virus wird von ihnen in den Bereich der Fiktion verschoben. Telly handelt verantwortungslos, weil er die Anderen ausklammert, egozentrisch in einem Akt innerster Heuchelei agiert. Jener Gedanke des Schmerzzufügens ist möglicherweise unbewusst für Telly eine Kompensation genau wie es sonst den Eroberungsgedanken verstärkt.

Clark zeigt eine Jugend, die nur vom Hedonismus lebt, niemand ist bei der Arbeit

oder in der Schule. Stattdessen ist Sex primäres Thema als sozialer Vergleichsprozess. Dazu werden Drogen konsumiert, Parties veranstaltet oder Clubs besucht, bis alle besoffen oder vor sonstiger Übelkeit am Boden liegen. Die Umwelt, in der die Jugendlichen leben, ist alles andere als heimelig, die Verkehrsmittel sind laut, als normal erscheint fast nichts. Selten gibt es einen Bezug zur Familie und wenn ist dieser höchst problematisch (kleinere Kinder bekommen alles mit). Nur bei Telly sehen wir das Zuhause, wo es nicht zum Besten steht: die Mutter dick, alleinerziehend, rauchend, Fernsehen schauend. Auch sonst klauen sie, bevorzugt von Ausländern. Telly spuckt gerne, während Casper öffentlich urinert. Sie schlagen einen Schwarzen brutal zusammen, ziehen über Homosexuelle her. Andererseits sind es die Schwarzen, die extremen Sexualpraktiken frönen, darunter das Entblößen von Geschlechtsteilen im Schwimmbad.

Von der Gesellschaft vorgelebte Ideale von Verantwortungslosigkeit und unmittelbarer Befriedigung von Bedürfnissen tragen dazu bei, dass sich Jugendliche, um sich in der Gruppe zu behaupten, abartig sexuell verhalten.

Übermässiges Konsumverhalten:

Monster's Ball

Marc Forster / USA 2001

Der sehr übergewichtige dunkelhäutige Tyrell (Coronji Calhoun) muss erfahren, dass sein Vater Lawrence, zu dem er ein sehr gutes Verhältnis hat, hingerichtet wird. Einer der dabei beteiligten Gefängniswärter ist Hank (Billy Bob Thornton), der sich in Tyrells Mutter Leticia (Halle Berry) verliebt, nachdem Tyrell von einem flüchtigen Autofahrer angefahren wurde und schwer verletzt am Strassenrand im strömenden Regen

liegt. Dies ist die erste Szene im Film und zeigt bereits die Hilfsbedürftigkeit von Tyrell und Trostlosigkeit seines Lebens.

Tyrell hat alles andere als ein einfaches Leben: Leticia ärgert sich masslos über ihren dicken Sohn und schlägt ihn deswegen. Der einsilbige Tyrell sitzt bei seinem Vater und der hofft, dass ihm später seine Kleider passen werden. Lawrence betont «You ain't me», während Leticia von Tyrell verlangt «You can't be like that», weil sie weiss, was Übergewicht für eine schwarze Person in den USA bedeutet. Tyrell greift besonders nach Stresssituationen zu Süssigkeiten und dazu legt er sich wie tot aufs Bett. Tyrell hortet Schokoladenriegel aus Frustration, worauf Leticia aus Überlastung inadäquat reagiert. Alles stopft er in sich hinein, weil er so wenig Gelegenheit hat, seinen Vater an sich zu drücken. Von ihm hat er das Talent zu zeichnen und beim Thema Einsamkeit schaffte er es auf das Titelblatt der Schülerzeitschrift.

Hank stammt aus einem sehr rassistischen Männerhaushalt, deren Ehefrauen haben sich alle umgebracht, ein Bruder tötet sich selbst. Gewalt und Hass sind bei ihnen dominant, Besuche bei Prostituierten an der Tagesordnung. Ferner muss Leticia die Wohnung räumen, im Gefängnisraum thront gross eine Colaflasche im Hintergrund.

Die Last, die auf Familien von Todeskandidaten lastet, wird nachvollziehbar. Damit verbunden sind gleich mehrere Defizitsituationen – Eltern, Armut, Rasse. Durch die Beziehung zwischen Hank und Leticia winkt Tyrell zumindest ein besseres Leben.

Verwahrlosendes Verhalten: River's Edge

Tim Hunter / USA 1986

Der 11-jährige Tim (Joshua John Miller) hat neben einer kleinen Schwester den grösseren Bruder Matt (Keanu Reeves), weshalb er gerne zu den Grossen zählen möchte. Der hat

jedoch genug zu tun, da ein übergewichtiger Klassenkamerad eine Mitschülerin tötete.

Tim, in der Geschwisterkonstellation in der Sandwichposition, zeigt ziemliche Abweichungen: er wirft die Puppe der Schwester in den Fluss, ist kaum kontrollierbar und festzuhalten, lehnt sich aufbegehrend auf, will ständig Haschisch, stiehlt Bier und bricht mit einem Kumpel ein, wo sie grosse Unordnung anrichten (dort schlafen sie allerdings unbekümmert ein, wenigstens dies zeigt, dass sie Kinder sind). Tim bedroht sogar Veräter Matt mit der Pistole, lenkt aber ein, als Matt an den Bruder appelliert. Er treibt sich herum und kommt nachts nicht heim.

Gewalt durchdringt praktisch alle Personen im Film auf die eine oder andere Weise. Matts Mitschülerinnen und Mitschüler reagieren auf den Mord konsterniert bis verwirrt, zeigen Gleichgültigkeit und fallen durch Kriminalität, Drogenkonsum oder Ungepflegtheit auf. Der ganze Ort macht den Eindruck von Leere und fehlender Anteilnahme, was sich unbewusst in Einsamkeit ausdrückt, von der auch Tim betroffen ist. Die süchtige Mutter meint «I'm no one's mother. I give up this mother bullshit. You're mistakes anyway. I'll leave you like your father did.» Sie lebt mit ihrem Freund zusammen, der herumbrüllt, als zu viel Lärm gemacht wird und auch sonst ständig mit ihr herumstreitet und ferner genügend eigene Probleme habe, als dass er sich um ihre «Monster» kümmern könne. Die Eltern sind machtlos, vermitteln weder Zuneigung noch Hoffnung. Sie verlieren die Kontrolle über ihre Kinder, die sich wiederum allein gelassen fühlen.

Hunters Film zeigt, wie Familienkonstellationen und das falsche Vorbild von vorhandenen und nichtvorhandenen Eltern, die von sich selbst total absorbiert sind, bereits schon jüngere Kinder dysfunktional erscheinen lassen.

Rebellisches Verhalten: Utopia Blues

Stefan Haupt / Schweiz 2001

Rafael Haslers (Michael Finger) einzige Leidenschaft ist die Musik. Für die vernachlässigt er praktisch alles ausser seinen Grossvater und seinen einzigen Freund, was seiner alleinerziehenden Mutter grosse Sorgen bereitet. Rafael dreht immer mehr durch, tanzt auf der Dachbrüstung des Hochhauses, legt sich vor einen Bus auf einer viel befahrenen Brücke, kommt mit riesigen Ohrringen lachend in die Schule, verfasst statt eines zweiseitigen Aufsatzes ein achtseitiges Gedicht über Wölfe. Zwangsweise wird er in die Psychiatrie eingeliefert, was aus dem aufgestellten und fröhlichen Rafael ein psychisches Wrack macht. Entlassen kapselt er sich total ab, versteckt sich, simuliert den Suizid. Er findet trotz massiven Widerstands des Lehrers zur Musik zurück, nicht zuletzt durch Sara, in die er sich verliebt.

Rafael passt nicht ins Schema, geht seine eigenen Wege, akzeptiert Autoritäten nur dann, wenn sie nichts von ihm wollen. In seinem Kopf schwirren verrückte Ideen, aber die Leute, die diese umsetzen könnten, wollen von diesen Ideen nichts wissen. Trotzig verfolgt er seine Träume von der Karriere als Musiker, die er bockig immer wieder zitiert, wenn er flüchten will. Rafael eckt an, akzeptiert keine anderen Meinungen, drängt sich anderen auf. Die Lehrerin gibt Rafael zu verstehen, dass er Regeln zu akzeptieren hat, ohne dass er diese verstehen muss. Ziel des Klinikaufenthaltes ist, Distanz zu schaffen und Rafael nimmt das wörtlich, bricht den Kontakt zur Mutter ab, entwickelt eine Aversion gegen Musik, was in der Zerstörung seiner Gitarre gipfelt.

Der selbstsichere und von sich überzeugte Rafael hat gute Seiten: er hilft der Mutter, kümmert sich liebevoll um den Opa. Obwohl er es daheim kaum aushält, will er immer wieder nach Hause.

Fast alle Autoritätspersonen (Lehrer, Psychologe) sind klischeehaft dargestellt, uneinsichtig und autoritär, mit Makeln behaftet. Sie gehen nicht auf Rafael ein, erweisen sich starrköpfig nach Schema F. Der mangelnde Raum für und die fehlende gesellschaftliche Akzeptanz von Individualität bedingen das Aufbegehren Rafaels.

Fazit

Dieser kurze Streifzug durch acht Filme zeigt, dass der Film fähig ist, andere Blickwinkel zu öffnen. Auffälliges Verhalten geschieht im Film nie aus sich heraus, sondern immer als Reaktion auf unhaltbare Zustände im engeren Beziehungsfeld. Dabei kommt auffälliges Verhalten praktisch nie allein, sondern mehrere treten gleichzeitig auf. Die Kinder und Jugendlichen werden aber immer auch mit ergänzenden positiven Verhaltensweisen gezeigt. Es wird bspw. geschildert, wovon sie träumen und wie sie agieren und reagieren. Da zeigen sich vielfältige Parallelen zwischen den Filmen. Fast durchgängig ist, dass Erwachsene ebenfalls auffälliges Verhalten zeigen, meist sogar noch ausgeprägter. Darüber hinaus stellen sie Bedingungen bereit, unter denen die Jugendlichen sich bemerkbar machen müssen, um Gehör zu finden.

Daraus lässt sich ableiten, dass auffälliges Verhalten einerseits immer im familiären Kontext zu sehen ist. Dieser muss unbedingt in die Intervention einbezogen werden. Andererseits ist die Gesamtpersönlichkeit der einbezogenen Personen unbedingt zu berücksichtigen.

Dr. phil. Achim Hättich
Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
5850 Zürich
achim.haettich@hfh.ch

